

OLIV TA'LIM TALABALARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Quvvatova Mohira Hikmatullayevna

Termiz Davlat Pedagogika Instituti Maktabgacha ta'lim nazariyasi o'qituvchi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7445230>

Annotatsiya: Bo'lajak pedagogik ta'lim bakalavriatlarining kreativligini rivojlantirish jarayoni yetarli bilim, nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'lmaganligi sababli ilmiy asoslash va uslubiy ta'minlashni talab qiladi. Shuning uchun ham shu maqolamizni shu mavzuda bayon etishga harakat qildik. Bo'lajak talabalarning kreativligini qanday rivojlantirish kerakligini bilib olishimiz mumkin.

Kalit so'z: bilim, ko'nikma, malaka, kreativlig, pedagogik yo'nalish, Ijodkorlik, divergent, kompetensiya

Аннотация: процесс развития креативности будущих бакалавров педагогического образования требует научного обоснования и методического обеспечения ввиду недостаточной познавательной, теоретической и практической значимости. Вот почему мы постарались изложить нашу статью на эту тему. Мы можем узнать, как развивать креативность будущих студентов.

Ключевое слово: знания, умения, навыки, креативность, педагогическая направленность, креативность, дивергентность, компетентность

Abstract: the process of developing the creativity of future bachelors of pedagogical education requires scientific justification and methodological support due to insufficient cognitive, theoretical and practical significance. That's why we tried to present our article on this topic. We can learn how to develop the creativity of future students.

Keyword: knowledge, skills, skills, creativity, pedagogical orientation, creativity, divergence, competence

Xorijiy olimlarning kreativlik ta'riflarini umumlashtirib, biz ushbu muammoga yagona yondashuv yo'q degan xulosaga kelishimiz mumkin, ammo bizga taqdim etilgan ta'riflarni kreativlikni ko'rib chiqadigan to'rt jihatga ko'ra tasniflash mumkin: kreativ jarayon, ijodiy mahsulot, kreativ shaxs va kreativ muhit (ijodkorlik mahsulotiga qo'yiladigan talablarni shakllantiruvchi soha, tuzilma, ijtimoiy kontekst). Kreativ jarayonga qo'shilish orqali shaxs kreativ muhitda faollashadi, kreativ shaxs xususiyatlariga ega bo'ladi, so'ngra kreativ mahsulotda aktuallashadi.

Kreativ jarayon. Kreativlikni jarayon deb hisoblovchi ko'pchilik xorijiy olimlar (E.P.Torrens, S.Mednik, H.E.Trik) ijodkorlik 3 harakatga bo'lingan degan fikrga qo'shiladilar:

- gipotezani ilgari surish harakati;
- ijodkorlik harakati;
- mantiqiy ishlab chiqilgan g'oyaning harakati.

Keyinchalik ko'plab tadqiqotlar o'tkazildi yo'naltirilgan nazariyaning asosini saqlab qolgan holda ushbu harakatlarni batafsil bayon qilish.

Puankare va Hadamard tadqiqotlariga ko'ra, ijodiy jarayon 4 bosqichda amalga oshiriladi:

- tayyorgarlik bosqichi muammoni odatiy tarzda hal qilishga urinishni o'z ichiga oladi;
- inkubasiya davri muammoni hal qilishning odatiy usullari ishlamayotganligini anglashdan iborat, shu munosabat bilan uni hal qilish qoldiriladi, odam boshqa faoliyatga o'tadi.
- tushuncha ongsizdan javobning to'satdan paydo bo'lishi bilan tavsiflanadi;
- tekshirish topilgan yechimning yaroqliligi va joizligini har tomonlama tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

A.M. Matyushkin ilmiy maktabi olimlari ijodiy faoliyat bosqichlarining quyidagi talqinini taqdim etdilar:

- faol asosiy faoliyat;
- qarama-qarshilikni anglash;
- javoblarni topish zarurati;
- o'zini namoyon qilish va o'zini o'zi anglash;
- bayonot.

Bizning fikrimizcha, ushbu ketma-ketlikda yetishmayotgan bosqich - bu olingan natijani aks ettirish, ya'ni ma'lum bir mahsulot sifatining asl konsepsiyaga muvofiqligini o'z-o'zini baholash, mahsulot sifatini reaksiya va baholashdir. boshqalar, shuningdek, mahsulot va o'z faoliyatini yanada takomillashtirish imkoniyatlarini aniqlash ham muhim ahamiyatga ega.

Tushunchalar bilan ishlaydigan mantiqiy tafakkurdan farqli o'laroq, jarayon sifatida qaraladigan ijodkorlik tasvirlar bilan ularni o'zgartirish maqsadida harakat qiladi, buning natijasida biror narsa, ataylab yangi, ilgari mavjud bo'lmagan mahsulot, obyekt yaratiladi. Ya'ni kreativlik voqyelikning kutilmagan, yangi, noodatiy aloqa va birikmalarda aks etishidir. Kreativlik bilimlarning zarur to'liqligi yo'qligi bilan tavsiflangan muammoli vaziyat yuzaga kelganda va bu ziddiyatni mantiqiy yo'l bilan hal qilishning iloji bo'lmaganda yoqiladi. Yangi

obrazning shakllanishi subyektning bilimlari yordamida sodir bo'ladi. Bu yangi tasvirlarni tanlash, baholash, umumlashtirishni talab qiladi.

Kreativ mahsulot. Kreativlik natijalari keng doirada taqdim etiladi: ular tarix, iqtisod yo'nalishini o'zgartiruvchi ilmiy kashfiyotlar, shuningdek, turli durdona asarlar bo'lishi mumkin, buning natijasida san'atda yangi yo'nalishlar yaratilgan. Bunday kreativ mahsulotlar buyuk yoki tarixiy kreativlikning o'ziga xos xususiyati bo'lib, butun jamiyat uchun qadrlidir. Kichkina yoki shaxsiy kreativlik mahsulotlari odatiy bo'lmagan tarzda kundalik vazifalarning kundalik yechimi bo'lishi mumkin: intererni yangilash, asl guldastalar, rasmlar yaratish.

Kreativ mahsulot birinchi navbatda insonning kasbiy faoliyati bilan bog'liq: adabiyotda bu badiiy matn, dizayn faoliyatida - maketlar, rasmlar, tashrif qog'ozlari, bukletlar, grafik loyihalar va modellar, o'quv faoliyatida - bular ijodiy o'quvchilar va talabalar.

Torrans, K. Teylor konsepsiyasi asosida kreativ mahsulot darajalarini tasvirlangan va samarali ijodkorlik, ixtiro, innovasiya va kreativlik darajalari bilan tavsiflagan.

P.Jekson va S.Messik ijodiy mahsulot uchun quyidagi mezonlarni belgilab, uni tavsiflashning yaxlit tartibi zarurligini ta'kidladilar:

- 1) originallik (statistik nodirlik);
- 2) mazmunlilik (masalan, elementdan foydalanishning noyob usuli har doim ham kreativ emas);
- 3) transformasiya (manba materialining aylanish darajasi an'anaviy cheklovlarni bartaraf etish uchun asos);
- 4) birlashtirish (yangi fikrni konsentrlangan shaklda ifodalash imkonini beruvchi tajriba elementlarining birligi va uyg'unligini shakllantirish).

Ijodiy faoliyat mahsulotlarini ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatga ega bo'lganlarga bo'lish M. Boden tomonidan taklif qilingan va kreativlik natijalarini baholashning qiyinligi bilan bog'liq. Bundan tashqari, M.Bodenning fikricha, shuni hisobga olish kerakki, inson ko'pincha jamoatchilik e'tirofi uchun emas, balki o'zini kreativ shaxs sifatida his qilish imkonini beradigan yuksalish holatini boshdan kechirish uchun yaratadi. Shuning uchun ham oliy ta'lim talabalarining kreativligini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Адолф, В.А. Мутахассиснинг малакасини оширишнинг ўқув жараёнини компетенцияга асосланган ёндашув асосида лойиҳалаш. // В.А. Адолф, И.Ю.Степанова / Россияда олий таълим. Но 3. 2008. С. 158-161.

2. M.H Quvvatova, Sh. Alisherova Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini o'stirishda lug'at ishining ahamiyati - Eurasian Journal of Academic , 2022 - in-academy.uz [1]
3. Mohira Kuvvatova "Development of students' creativity as a psychological and pedagogical problem" web of scientist: international scientific research journal 10.10.2022 [2]
4. Адолф, В.А. Мактаб-университет-корхона мажмуасида касб-хунар таълими тизимини лойиҳалаш. // В.А. Адолф, И.А. Ковалевич, Н.П. Чурляева / Қозон психологик-педагогик журнали. - Но 4. - 2011. - С. 77-87.
5. X Nuritdinova "maktabgacha tayyorlov yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning pedagogik va psixologik asoslari"- Eurasian Journal of Academic Research, 2022 - in-academy.uz [4]

